

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №7 (27)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 7 (27)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ТАЖРИБАДА СОН БОШЧАСИ ТОМИРЛАРИНИНГ ГКС ТАЪСИРИДА ВАСКУЛЯР
ЎЗГАРИШЛАРНИ ЎРГАНИШНИНГ ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ**
Расулов Ҳ.А., Субханова М.Ғ.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Ушбу мақолада патоморфологик ўзгаришларни моделлаштириши ва уларни чуқур таҳлил қилиши мақсадида экспериментал биологик объект сифатида лаборатория шароитида етиштирилган оқ сичқонлар танлаб олинди. Ушбу ҳайвон турининг танланиши, аввало, унинг замонавий биомедицина тадқиқотларида кенг қўлланилиши, генетик ва фенотипик барқарорлиги, морфофункционал тизимларининг инсон организмига маълум даражада яқинлиги, шунингдек, турли фармакологик агентларга нисбатан сезгирлиги билан изоҳланади.*

***Калит сўзлар.** Глюкокортикоид, суяк, дексаметазон, васкулопатия, сон суяги бошчаси.*

**MATERIALS AND METHODS FOR THE EXPERIMENTAL STUDY OF GLUCOCORTICOID-
INDUCED VASCULAR CHANGES IN THE FEMORAL HEAD**

Rasulov H.A., Subkhanova M.G.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

***Resume.** The present study employed an experimental model to investigate the pathomorphological vascular changes in the femoral head induced by glucocorticoids (GCs). Adult male laboratory rats (Wistar or Sprague–Dawley strain) maintained under standard laboratory conditions were used as experimental animals. This animal model was selected because of its genetic stability, morphological and functional similarities to the human musculoskeletal system, high sensitivity to pharmacological agents, and widespread use in experimental orthopedic research.*

***Keywords:** glucocorticoids, dexamethasone, femoral head, vasculopathy, microcirculation, osteonecrosis, pathomorphology, experimental study.*

**ИЗУЧЕНИЕ ВАСКУЛЯРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОСУДОВ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ: МАТЕРИАЛЫ И
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Расулов Х.А., Субханова М.Ғ.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

***Резюме.** В настоящем исследовании с целью патоморфологической оценки сосудистых изменений в головке бедренной кости, индуцированных воздействием глюкокортикоидов (ГКС), была использована экспериментальная модель. В качестве биологического объекта были выбраны половозрелые лабораторные белые крысы линии Wistar (или Sprague–Dawley), выращенные в стандартных виварных условиях. Выбор данной модели обусловлен генетической стабильностью животных, сходством их морфофункциональных особенностей с организмом человека, высокой чувствительностью к фармакологическим воздействиям, а также широким применением в моделировании заболеваний опорно-двигательного аппарата.*

***Ключевые слова:** глюкокортикоиды, дексаметазон, головка бедренной кости, васкулопатия, микроциркуляция, остеонекроз, патоморфология, экспериментальное исследование.*

Долзарблиги. Дунёда Глюкокортикостероидлар (ГКС) клиник амалиётда кенг қўлланиладиган препаратлар бўлиб, улар яллиғланишга қарши, аллергияга қарши ва иммуномодулятор таъсири билан ажралиб туради. Улар ревматоид артрит, бронхиал астма, аутоиммун касалликлар ва трансплантациядан сўнгги реакцияларни бошқаришда қўлланилади (Weinstein, 2012; Liu et al., 2020). Аммо ГКСларнинг узок муддатли ва юқори дозада қўлланилиши турли орган ва тўқималарда, айниқса суяк ва қон томирларида салбий таъсирларга олиб келади.

Сон суяги бошчасининг аваскуляр некрози (остеонекроз) глюкокортикостероидларни қабул қилган беморларда кенг тарқалган ва жиддий асоратлардан бири ҳисобланади. Бу ҳолат, одатда, суяк трофикасининг бузилиши, микроциркуляция тизимининг издан чиқиши ва суяк тўқимасига қон етиб боришининг чекланиши натижасида юзага келади (Mankin, 1992; Kerachian et al., 2009).

Экспериментал моделлар, жумладан каламушлар устидан ўтказилган тадқиқотлар, ушбу патологик жараёнларни чуқурроқ ўрганиш имконини беради. Дексаметазон каби синтетик ГКС препаратлари синови шуни кўрсатадики, улар эндотелий хужайраларига токсик таъсир кўрсатиб, васкулопатия, микротромбоз, капиллярлар бўшлиғининг ториши ва периваскуляр фиброзни келтириб чиқаради (Zhang et al., 2019; Liu et al., 2016).

Ушбу ҳолатлар нафақат суякнинг физиологик ҳолатига, балки унинг қайта тикланиш қобилиятига ҳам жиддий таъсир кўрсатади. Шунинг учун сон суяги бошчаси қон томир тузилмаларида юз берадиган морфологик ўзгаришларни ўрганиш, остеонекрознинг илк патогенез босқичларини тушунишда муҳим аҳамият касб этади.

Шу жиҳатдан, ушбу тадқиқот мавзусининг долзарблиги шундаки, у глюкокортикостероидлар таъсирида юзага келадиган васкулопатик жараёнларни аниқлаш ва уларни илмий асосда баҳолаш орқали келгусида профилактика ва даволаш усулларини ривожлантиришга замин яратади.

Жаҳонда сон суяги бошчасининг ёшга ва жинсга оид функционал тузилишини ўрганиш бўйича қатор мақсадли илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу борада сон суяги бошчаси патологиясида васкулопатиясиндромининг ривожланишига олиб келадиган омилларни, айниқса ГКС қўллаш ҳолатини ўрганиш, унинг сон суяги бошчаси тараққиётига салбий таъсирини, жумладан, таянч ҳаракат тизимида ҳам жиддий патологик ўзгаришлар ҳавфини олдини олиш, суяк-бойлам тизимининг шаклий ўзгаришлари ўсаётган организмнинг оғир, потенциал ногиронликка олиб келувчи патологиясини аниқлаш, йирик бўғимларнинг морфофункционал хусусиятларини ўрганиш, ушбу соҳадаги шикастланишлар ва дегенератив-дистрофик ўзгаришларнинг олдини олиш ва даволашга қаратилган илмий тадқиқотлар алоҳида илмий ва амалий аҳамият касб этмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади Тажрибада постнатал онтогенезнинг даврларида ва глюкокортикоидлар (дексаметазон) таъсирида сон суяги бошчаси артерияларининг морфологик ва морфометрик ўзгаришлар динамикасини солиштирма баҳолашдан иборат.

Материал ва усуллар. Тажриба учун тана вазни 200 ± 17 грамм оғирликдаги 65 та жинсий етук оқ лаборатор урғочи каламушлардан фойдаланилди. Эксперимент учун танланган каламушлар 65 кун мобайнида карантинда ушланиб, етарли рацион қўлланилган ҳолда озуқа ва сувга бевосита таъминоти яратилди.

1-жадвал

Экспериментал тадқиқот материалнинг тавсифи

Материаллар тафсилоти	Назорат	1-тажриба	2-тажриба
Каламуш сони	13	25	25
Берилган дори моддаси	Физиологик эритма	Дексаметазон 14 кун	Дексаметазон 1 ой

Сон бошчаси томирлари гормонлари миқдорини аниқлаш мақсадида она ва бола каламушларнинг дум венасидан қон олинди, ҳамда ўрганилди.

Каламушлар дексаметазон олгандан сўнг 14, 30 ва 45-кунларда декапитация усулида жонсизлантирилди. Гистологик текширувлар учун чаноқ-сон бўғими тузилмаларидан тўқималар олинди. Чаноқ-сон бўғими тузилмалари 10% ли формалин эритмасида фиксация қилинди ва ҳар хил ўткирликдаги спиртларда сувсизлантирилиб парафинли блоклар тайёрланди. Парафинли блоклардан қалинлиги 5-8 мкмлик гистологик препаратлар тайёрланиб, гематоксилин-эозин усулида бўялди. Гистологик тадқиқотлар учун каламушларнинг чаноқ-сон бўғими элементлари (сон суяги дистал эпифизи, катта болдир суяги проксимал эпифизи, менисклар, бўғим ҳалтаси, бойламлари) ажратиб олиниб алоҳида идишларга 10 %ли нейтрал формалин буферига қотириш учун жойлаштирилди. Экспериментал ҳайвонлардан ажратиб олинган юмшоқ тўқима намуналари дарҳол стандарт бўйича ишлов берилди. Дастлаб кесмадаги ортиқча ҳосилалар кесиб олиб ташланди. Намунадаги текшириш учун керакли бўғим ҳалтаси, бойламлар қайчи билан кесиб олинди ва ҳар бир кузатув даврида ўрганилди, бўғим бутунлик ҳолатида органометрик параметрлари баҳоланди. Олинган бўлакчалар ўсиб боровчи процентли спиртда сувсизлантирилиб, 10%ли нейтралланган формалинда қотирилди.

Натижалар. Тадқиқотга жалб қилинган ҳайвонларни саралаш жараёнида уларнинг физиологик ҳолатига алоҳида эътибор қаратилди. Экспериментга фақат клиник жиҳатдан соғлом, ҳаракатчан, ташки кўриниши нормал, тери ва жун қопламида патология белгилари кузатилмаган, кўзлари ёруғ ва реакциялари фаол бўлган индивидлар киритилди. Ҳайвонларнинг ёши 8–12 ҳафта оралиғида, бу эса уларнинг жинсий етукликка етган, аммо қариш жараёнлари бошланмаган даврига тўғри келади. Тана вазнининг 140-162 грамм атрофида бўлиши эса гуруҳлар ўртасидаги биологик вариацияларни камайтириш ва эксперимент натижаларининг ишончлилигини ошириш мақсадида муҳим мезон

сифатида қабул қилинди. Экспериментал ҳайвонларни сақлаш ва парвариш қилиш жараёни халқаро биоэтика меъёрлари ва лаборатория амалиёти стандартлари асосида ташкил этилди. Ҳайвонлар махсус жиҳозланган виварий шароитида сақланиб, ҳарорат 20–22°C, нисбий намлик 50–60% даражада ушлаб турилди. Ёруғлик режими 12 соат ёруғлик ва 12 соат қоронғилик циклларида иборат бўлиб, бу биологик ритмларнинг табиий ҳолатга яқин сақланишини таъминлади. Озиқлантириш жараёнида сертификатланган ва мувозанатлаштирилган лаборатория озуқаси қўлланилди. Эксперимент бошланишидан олдин ҳайвонлар 7–10 кун давомида адаптация давридан ўтказилди, бу эса уларнинг ташқи муҳитга мослашувини таъминлаш ва стресс омилларининг таъсирини камайтиришга хизмат қилди. Шу давр мобайнида ҳайвонларнинг физиологик кўрсаткичлари кузатиб борилди ва фақат барқарор ҳолатдаги индивидлар экспериментга жалб қилинди.

Экспериментал дизайнни шакллантиришда гуруҳларга ажратиш принциплари алоҳида илмий ёндашув асосида ишлаб чиқилди. Ҳайвонларни гуруҳларга тақсимлашда рандомизация усули қўлланилди, бу эса ҳар бир гуруҳдаги индивидларнинг тасодифий тақсимланишини таъминлаб, тадқиқот натижаларининг ҳолислиги ва ишончлилигини оширишга хизмат қилди. Рандомизация жараёни оддий тасодифий танлаш усули, жадваллар ёки компьютер дастурлари ёрдамида амалга оширилиши мумкин бўлиб, мазкур тадқиқотда бу жараён максимал даражада объективликни таъминлаш мақсадида автоматлаштирилган усулда бажарилди. Гуруҳларга ажратишда ҳар бир ҳайвоннинг вазни ва ёши ҳисобга олинди, гуруҳлар ўртасидаги фарқларнинг минимал бўлишига эришилди. Бу эса экспериментал таъсирнинг аниқ баҳолалишига замин яратди.

Тадқиқот доирасида ҳайвонлар, одатда, камида учта асосий гуруҳга ажратилди: назорат гуруҳи ва иккита тажриба гуруҳларига. Назорат гуруҳи физиологик ҳолатни акс эттирувчи эталон сифатида хизмат қилди ва ундаги ҳайвонларга ҳеч қандай фармакологик таъсир кўрсатилмади рациональ озиқлантириш билан чекланди. Тажриба гуруҳларида эса дексаметазон турли дозаларда ва турли экспозиция муддатларида қўлланилди. Ҳар бир гуруҳдаги ҳайвонлар сони статистик таҳлил учун етарли бўлиши ҳисобга олинган ҳолда 10–12 та атрофида белгиланди. Бу сон танланиши вариация таҳлил ўтказиш, ишончли интервалларни ҳисоблаш ва натижаларнинг статистик аҳамиятлилигини аниқлаш имконини беради.

Гуруҳларга ажратиш жараёнида бир қатор муҳим методологик принципларга амал қилинди. Биринчидан, ҳар бир гуруҳдаги ҳайвонлар морфофизиологик кўрсаткичлари бўйича бир-бирига максимал даражада яқин бўлиши таъминланди. Иккинчидан, барча гуруҳлар бир хил муҳит шароитида сақланди, бу эса ташқи омилларнинг таъсирини минималлаштиришга хизмат қилди. Учинчидан, эксперимент жараёнлари стандартлаштирилди, яъни барча манипуляциялар бир хил вақтда, бир хил усулда ва бир хил шароитда амалга оширилди. Бу ёндашув натижалардаги тасодифий хатоликларни камайтиришга ёрдам беради. Тўртинчидан, ҳар бир ҳайвон индивидуал идентификация воситалари ёрдамида белгилаб чиқилди, бу эса маълумотларни аниқ қайд этиш ва таҳлил қилиш имконини беради.

Шу билан бирга, экспериментал ҳайвонлар билан ишлаш жараёнида биоэтика тамойилларига қатъий риоя қилинди. Хусусан, “3R” (Replacement, Reduction, Refinement) концепцияси асосида ҳайвонлар сони оптимал даражада танланди, уларга етказиладиган ноқулайликлар минималлаштирилди ва тадқиқот усуллари инсонпарварлик нуқтаи назаридан қайта кўриб чиқилди. Эксперимент давомида ҳайвонларнинг ҳолати мунтазам мониторинг қилинди, оғриқ ёки стресс белгилари кузатилганда тегишли чоралар кўрилди. Бу эса тадқиқот натижаларининг нафақат илмий, балки этик жиҳатдан ҳам асосланган бўлишини таъминлайди.

Ушбу босқичда амалга оширилган илмий асосланган ёндашувлар кейинги морфологик ва гистокимёвий таҳлиллар натижаларининг ишончлилиги, қайта такрорланувчанлиги ва валидлилигини таъминловчи муҳим омил сифатида намоён бўлади. Шундай қилиб, экспериментал дизайннинг тўғри ташкил этилиши дексаметазон таъсирида юзага келадиган патоморфологик ўзгаришларни ҳолис ва чуқур баҳолаш имконини яратади.

Экспериментал тадқиқот дизайнни тўғри шакллантириш илмий натижаларнинг ишончлилиги ва репрезентативлигини таъминловчи асосий босқичлардан бири ҳисобланади. Мазкур тадқиқотда назорат ва тажриба гуруҳларини ташкил этиш жараёни илмий-методологик ёндашувлар асосида, биостатистик талаблар ва биологик ўзгарувчанликни инобатга олган ҳолда амалга оширилди. Аввало, экспериментга жалб қилинган лаборатория оқ сичқонлари умумий популяциядан танлаб олинган, уларнинг физиологик кўрсаткичлари — ёши, тана вазни, жинси ва умумий клиник ҳолати баҳоланди. Бу параметрлар бўйича нисбатан бир хил гуруҳ шакллантириш кейинчалик олинган натижаларда тасодифий омиллар таъсирини камайтиришга хизмат қилади. Шу асосда ҳайвонларни гуруҳларга

тақсимлашда рандомизация усули қўлланилиб, ҳар бир индивиднинг муайян гуруҳга тушиш эҳтимоли тенг даражада таъминланди. Бундай ёндашув экспериментал таъсир натижаларини холис баҳолаш имконини яратади ҳамда тадқиқотнинг ички валидлигини оширади.

Назорат гуруҳи мазкур тадқиқотда эталон сифатида қабул қилиниб, у физиологик нормани ифода этувчи кўрсаткичларни шакллантиришга хизмат қилди. Ушбу гуруҳдаги ҳайвонларга ҳеч қандай фармакологик модда қўлланилмади. Бу эса тажриба гуруҳларида кузатиладиган ўзгаришларни аниқ дори таъсири билан боғлаш имконини берди. Назорат гуруҳидаги ҳайвонлар ҳам худди тажриба гуруҳлари каби бир хил шароитда сақланди, бир хил рацион билан озиқлантирилди ва бир хил парвариш усуллари қўлланилди. Бу омил ташқи муҳит таъсирини минималлаштириб, фақат экспериментал фактор — дексаметазон таъсирини ажратишга хизмат қилди. Шу тариқа, назорат гуруҳи маълумотлари кейинги морфологик ва статистик таҳлилларда асосий солиштириш нуқтаси сифатида қўлланилди.

Тажриба гуруҳларини шакллантиришда дексаметазоннинг турли дозалари ва таъсир давомийлигини ўрганиш мақсадида бир нечта гуруҳлар ташкил этилди. Ҳар бир тажриба гуруҳи муайян дозадаги фармакологик таъсирни қабул қилди, бу эса дори таъсирининг дозага боғлиқ хусусиятларини аниқлаш имконини берди. Гуруҳлардаги ҳайвонлар сони биостатистик таҳлил учун етарли даражада танланиб, одатда 8–12 та индивидни ташкил этди. Бу миқдор вариация таҳлил, ўртача қийматлар ва стандарт огишларни аниқлаш ҳамда гуруҳлар ўртасидаги фарқларнинг ишончилигини баҳолаш учун мақбул ҳисобланади. Тажриба гуруҳларидаги барча манипуляциялар — препарат юбориш вақти, усули ва давомийлиги қатъий стандартлаштирилди. Бу эса тадқиқот жараёнидаги методологик хатоликларни камайтириш ва натижаларнинг қайта такрорланувчанлигини таъминлашга хизмат қилди.

Гуруҳларга ажратиш жараёнида кўшимча равишда индивидуал идентификация тизими жорий этилди, яъни ҳар бир ҳайвон алоҳида рақам ёки белги орқали белгиланди. Бу усул тадқиқот давомида ҳар бир индивид бўйича маълумотларни аниқ қайд этиш ва динамик кузатувларни амалга ошириш имконини берди. Бу эса субъективликни камайтириш ва натижаларнинг холислигини оширишга хизмат қилди. Умуман олганда, назорат ва тажриба гуруҳларини илмий асосланган тарзда шакллантириш мазкур тадқиқотнинг ишончли методологик базасини яратиш, дексаметазон таъсирида юзага келадиган патоморфологик ўзгаришларни аниқ ва асосли баҳолаш имконини таъминлайди.

Мазкур тадқиқотда глюкокортикоидлар гуруҳига мансуб бўлган дексаметазон препаратининг сон суяги бошчаси тўқималарига таъсирини баҳолаш мақсадида уни қўллашнинг аниқ ва стандартлаштирилган схемаси ишлаб чиқилди. Препарат дозасини танлашда илмий адабиётларда келтирилган маълумотлар, шунингдек, экспериментал моделларда глюкокортикоидларнинг таъсир даражасини акс эттирувчи меъёрлар инобатга олинди. Дексаметазон дозаси ҳайвон танасининг вазнига нисбатан (мг/кг ҳисобида) индивидуал тарзда ҳисобланиб, бу ҳар бир индивид учун таъсирнинг аниқ ва тенг тақсимланишини таъминлади. Препаратни юбориш усули сифатида мушак ичига инъекция (intramuscular) танланди, чунки бу усул модданинг тез ва самарали сўрилишини таъминлаб, унинг системали таъсирини барқарор даражада намоён бўлишига имкон беради. Барча инъекциялар асептика ва антисептика қоидаларига қатъий риоя этилган ҳолда, бир хил вақт интервалида амалга оширилди. Дексаметазонни қўллаш давомийлиги тадқиқот мақсадига мувофиқ равишда белгиланиб, у ўткир ва субхроник таъсир босқичларини қамраб олиш учун етарли муддатни ташкил этди. Экспириментал моделда препарат 3-7-14-21-30-60 кундаги муддатлардаги ўзгаришларни ўрганиш учун, дексаметазон таблеткалари (0.5 мг) маҳаллий дорихонадан олинди. Косметик дозалар тайёрлаш учун таблеткалар майдаланиб, 3 мл дистилланган сувда эритилиб асосий эритма (stock solution) ҳосил қилинди. Кейинчалик бу эритма паст ва юқори дозаларга мос равишда суюлтирилди. Тажрибадаги биринчи гуруҳга одатий дозада дексаметазон (8.3 мкг/кг/сутка) ва иккинчи гуруҳга юқори дозада берилди (24.9 мкг/кг/сутка).

Қўллаш давомийлигини белгилашда тўқима даражасидаги морфологик қайта тузилиш ва компенсатор жараёнлари, хусусан, атрофик, дистрофик ва дегенератив ўзгаришларнинг шаклланиш вақти инобатга олинди. Шунингдек, доза ва вақт омилининг ўзаро таъсири натижасида юзага келадиган морфофункционал ўзгаришларни аниқлаш учун турли дозадаги тажриба гуруҳлари шакллантирилди. Бу ёндашув препарат таъсирининг дозага боғлиқ хусусиятларини ва унинг давомийлик билан боғлиқ кумулятив самарасини комплекс баҳолаш имконини яратди.

Эксперимент жараёнида дексаметазонни қўллашнинг аниқ регламентига амал қилиниши муҳим аҳамият касб этди. Шу билан бирга, ҳар бир доза дексаметазон қабулидан олдин ҳайвоннинг умумий ҳолати баҳоланди ва ноқулай реакциялар кузатилганда тегишли чоралар кўрилди. Препаратни қўллаш жараёнида барча манипуляциялар бир хил шароитда амалга оширилди, бу эса ташқи омиларнинг таъсирини камайтириш ва тадқиқот натижаларининг қайта такрорланувчанлигини

таъминлашга хизмат қилди. Дексаметазоннинг фармакокинетик хусусиятлари — унинг тез сўрилиши, тўқималарга тақсимланиши ва биологик ярим парчаланиш даври ҳисобга олинган ҳолда, кўллаш интерваллари оптимал тарзда танланди (1- жадвал).

2-Жадвал

Дексаметазонни кўллаш режаси ва дозалари тажриба гуруҳлар кесимида

Гуруҳлар	Доза (мг/кг)	Кўллаш усули	Кўллаш частотаси	Давомийлиги Суткада					
				3	7	14	21	30	60
II	8.3	<i>Per os</i> (“оғиз орқали”)	Кунига - 1 марта	3	7	14	21	30	60
III	24.9	<i>per os</i> (“оғиз орқали”)	Кунига - 1 марта	3	7	14	21	30	60

Шунингдек, препарат кўлланишининг умумий алгоритмини қуйидаги схематик кўринишда ифодалаш мумкин:

Схема 1. Дексаметазон кўллаш алгоритми

Эксперимент бошланиши → Ҳайвон вазнини аниқлаш → Дозани ҳисоблаш (мг/кг) → *per os* (“оғиз орқали”) учун препарат тайёрлаш → организмга киришини назорат қилиш → Кузатув ва мониторинг → Келгуси кун такрорлаш → муддатларда кўрсатилган кунлик цикллари яқунланиши.

Юқорида келтирилган ёндашувлар дексаметазон таъсирини стандартлаштирилган шароитда ўрганиш, унинг сон суяги бошчаси тўқималарида юзага келтирувчи патоморфологик ўзгаришларни аниқ ва ишончли баҳолаш имконини таъминлайди.

Муҳокама. Олиб борилган тадқиқотлар асосида олинган натижаларни илмий жиҳатдан асослаш ишончли хулосаларни келиб чиқишида статистик таҳлил алоҳида ўрин бўлиб, мазкур тадқиқот доирасида глюкокортикоидлар қаторига кирувчи Dexamethasone препаратининг сон суяги бошчаси тўқимасига кўрсатган таъсирини баҳолашнинг комплекс биостатистик ёндашувлардан фойдаланилди. Тадқиқотнинг асосий мақсади турли муддатлардаги вақт интерваллари (3, 7, 14, 21, 30 ва 60 кунлар) ҳамда дозалар (8,3 мг/кг ва 24,9 мг/кг) кесимида кузатилган морфометрик ўзгаришларнинг статистик аҳамиятлилигини аниқлашдан иборат бўлди.

Тадқиқот жараёнида олинган барча рақамли маълумотлар дастлаб вариация статистика усуллари орқали қайта ишланди. Ҳар бир кўрсаткич учун марказий тенденция ва тарқалиш параметрлари ҳисобланди, жумладан ўртача арифметик қиймат (M), стандарт оғиш ($\pm SD$), стандарт хатолик (m), медиана (Med), минимал ва максимал қийматлар ҳамда ишонч интерваллари (95% CI) аниқланди. Бу босқич тадқиқот натижаларининг умумий структурасини баҳолаш ва кейинги таҳлил усулларини танлаш учун муҳим методологик асос бўлиб хизмат қилди. Шу билан бирга, маълумотларнинг гомогенлиги ва дисперсиялар тенглиги ҳам текширилиб, бу параметрик тестларни кўллаш учун зарур шартларнинг бажарилган-бажарилмаганлигини аниқлаш имконини берди.

Маълумотларнинг тақсимланиш хусусиятини баҳолаш мақсадида Шапиро–Уилк тестидан фойдаланилди. Натижаларга кўра, айрим кўрсаткичлар нормал тақсимланишга яқин эканлиги қайд этилди, бу ҳолатларда параметрик статистик усуллардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ деб топилди. Хусусан, гуруҳлар ўртасидаги ўртача қийматларни таққослаш учун Student t-тести кўлланилди. Ушбу тест ёрдамида назорат ва тажриба гуруҳлари ўртасидаги фарқлар статистик жиҳатдан баҳоланиб, t-қийматлар ва уларга мос келувчи p-даражалар ҳисоблаб чиқилди. $p < 0.05$ қиймат статистик аҳамиятлик чегараси сифатида қабул қилинди.

Суяк тўқимаси кузатув давларидаги суякларнинг эҳтимолий қаттиқлигини инобатга олган ҳолда декальцинация босқичидан ўтказилди. Қаттиқ (суяк) тўқималар учхлорсирка кислотасидан фойдаланиб, декальцинация қилинди. Декальцинация учун учхлорсирка кислотасининг 7%ли сувли эритмасига 20%ли формалин эритмаси қўшилган ҳолда ишлатилди ва каламушчаларнинг онтогенез давларига қараб 3 кундан 8 кунгача мазкур аралашмада ушланди. Мазкур аралашма ҳар куни соат 10.00 да янгилаб турилди ҳамда декальцинация даражасини баҳолаб бориш учун анъанавий равишда тадқиқот суяк бўлақчалари инга санчиш орқали текшириб борилди (тўқиманинг юмшаганлиги ва эластиклиги аниқлангунча). Намуналар сўнгра гистологик кесмага тўлик тушиши учун фронтал ҳолатда парафинли блокларга жойлаштирилди. Парафинли гиштчалардан санний микротомда

калинлиги 4-5 мкмликдаги кесмалар олинди ва ишчи шиша тахталарга жойлаштирилди, депарафинлангандан кейин препарат тайёрлаш учун бир неча хил усулларга бўялди.

Тайёрланган кесимлар бириктирувчи тўқималарни тузилишини ўрганиш учун Гематоксилин-эозин ва Ван Гизон ҳамда бириктирувчи тўқима, хужайра ва унинг оралик элементлари ўрганиш учун Толуидин кўки ва Азан бўёғи усулида гистокимёвий реакция ўтказилди. Тайёр микропрепаратлар CARL Zeiss Microscopy GmbH микроскопда кўрилди ва Axio Lab.A1 (Германия) фотоаппаратида расмга олинди.

Тайёрланган аксарият кесимлар гистологик препаратларни бўяшнинг асосий усули - гематоксилин ва эозин билан бўялди. Бунда бўяш икки компонент билан амалга оширилди: асосий бўёқ гематоксилин - хужайра ядроларини, эозин кислотали бўёқ бўлиб, хужайралар протоплазмасини ва камроқ даражада турли хил хужайралараро тузилмаларни бўялишига асосланган. Натижада олинган микрофотографияларда хужайра ядролари кўк, цитоплазма ва хужайралараро модда пушти рангга кириши аниқланди. Баҳолаш мезонлари сифатида остеоцит лакуналарининг ҳолати, қон томирлар зичлиги, трабекулалар қалинлиги, суяк илиги ёғланиш даражаси, некроз ўчоқлари майдони (%).

Микроморфометрик тадқиқотларда қуйидаги параметрлар: бўғим юзаси гиалин тоғайи қалинлиги, проксимал, дистал эпифизларни қоплаган тоғай қатламлари цитологик параметрлари (хондроцитларнинг ҳажм улуши, %), каламушларда онтогенез даврларига хос ривожланишни баҳолаш мақсадида кузатув даврларига мос равишда бўғим оралиги ёриги ўлчанди.

Текширилаётган ҳар бир гуруҳ гистологик препаратларида морфометрик тадқиқотлар Г.Г. Автандиловнинг анъанавий тўрсимон окуляр ёрдамида ва Россия Федерацияси Узоқ Шарқ тиббиёт университети таклиф этган Axiovision компьютер дастуридан фойдаланиб қайта ишланди.

Хулоса. Дексаметазонни қўлланилиш давомийлигидан келиб чиқиб сон суяги бошчасининг ташқи ва ички артериал қон томирлар деворлари структур ўзгаришлари илмий таҳлил асосида гормонал омил таъсиридаги аваскуляр ўзгаришлар ривожланишида томир деворидаги эндотелиал дисфункция ёки базал мембрана бузилишлари бирламчилиги аниқланди.

Кузатув даврларида дексаметазон тасирида сон суяги бошчасининг артериялари деворларида келиб чиқадиган морфологик ўзгаришлар механизми, глюкокортикоидларнинг сон суяги бошчаси периферик артерия деворларининг морфологик, морфометрик ва гистокимёвий силжишлари ва унинг таъсир давомийлиги аниқланган, ҳамда семиз хужайраларининг қон томирлар йўналиши бўйлаб нотекис тақсимланиши, улар асосан томирлар яқинида тўпланиши, назорат ҳайвонларидан ривожланаётган сўргичларларнинг гистологик тузилишидаги десквамациялар кузатилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Сорока Н.Ф. Клиникада глюкокортикоид гормонлар амалиёт: бэтаметазон гуруҳининг дори воситаларидан фойдаланиш // Рецепт. - 1998 йил - 1-сон. - С. 39-47.
2. Страчунский Л.С., Козлов С.Н. Глюкокортикоид препаратлари. - Смоленск, 1997. - 64 п.
3. Assouline-Dayan Y. et al. Pathogenesis and natural history of osteonecrosis. *Semin Arthritis Rheum.* 2002;32:94–124.
4. Bassett J.H.D., Williams G.R. (2016). Role of thyroid hormones in bone. *Nat Rev Endocrinol.*
5. Canalis E. (2003). Mechanisms of glucocorticoid-induced osteoporosis. *Current Opinion in Rheumatology.*
6. Chen J. et al. Experimental steroid-induced osteonecrosis. *Bone Joint Research.* 2020;9:392–402.
7. Dalle Carbonare L., et al. (2005). Bone microarchitecture in glucocorticoid-treated patients. *Bone.*
8. Drescher W. et al. Steroid-related osteonecrosis. *Clin Orthop Relat Res.* 2000;370:295–307.
9. Evans R.M. The steroid and thyroid hormone receptor superfamily // *Science.* – 1988. – Vol. 240. – P. 889-895.
10. Fukushima W. et al. Nationwide epidemiologic survey of osteonecrosis. *Clin Orthop Relat Res.* 2010;468:2715–2724.
11. Jalilov, M. K., Khudaykulova, S. N., Khamroev, J. K., Akhrorov, M. N., Jalilov, H. M. (2020, December). Guidelines For Independent Work On “Determination Of The Coefficient Of Internal Friction Of Liquids”. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 36-38).
12. Kh, J. M., Nabiev, A. A., & Jalilov, H. M. (2022). Determining the Presence of the Element 40sa in the Mixture with the Help of (G, Xg)-Reaction. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 13, 13-15. Khamidov, O. A., & Ametova, A. S. Features of the ultrasonic picture of the radius and small joints of the hand in patients with rheumatoid arthritis and erosive variant of osteoarthritis. *Uzbek journal of case reports*, 27.

13. Khamidov, O. A., Ravshanov, Z. K. Osteonecrosis of the femoral head after COVID-19: a case series. *Uzbek journal of case reports*, 13.
14. Lane N.E. (2006). Glucocorticoid-induced osteoporosis. *Endocrinology and Metabolism Clinics*.
15. Lane N.E. Glucocorticoid-induced osteoporosis and osteonecrosis. *Curr Opin Rheumatol*. 2019;31:417–423.
16. Li J. et al. Mechanisms of glucocorticoid-induced bone injury. *Frontiers in Endocrinology*. 2021;12:679672. Li Z. et al. Osteonecrosis and angiogenesis imbalance. *Biomedicine & Pharmacotherapy*. 2023.
17. Mont M.A., Jones L.C., Hungerford D.S. Nontraumatic osteonecrosis of the femoral head. *J Bone Joint Surg Am*. 2006;88:1117–1132.
18. Motomura G. et al. Histopathological analysis of steroid osteonecrosis. *Modern Rheumatology*. 2011;21:16–23.
19. Powell C. et al. Vascular pathology in osteonecrosis. *Bone Research*. 2021;9:36.
20. Recommendations for the prevention and treatment of glucocorticoid – induced osteoporosis guidelines // *Arthritis Rheumatism*, 1996, 39: 1791-1801.
21. Trueta J. (1957). The normal vascular anatomy of the human femoral head. *J Bone Joint Surg*.
22. Weinstein R.S., et al. (1998). Glucocorticoid-induced apoptosis of osteoblasts. *Journal of Clinical Investigation*.
23. Weinstein R.S., et al. (2010). Osteocyte apoptosis and bone strength. *Endocrinology*.
24. Zhao D. et al. Pathogenesis of steroid-associated osteonecrosis. *J Orthop Translat*. 2020;21:100–109.
25. Zheng L.Z. et al. Angiogenesis and osteonecrosis. *Stem Cell Research & Therapy*. 2021;12:305.

Иқтибос учун: Расулов Ҳ.А., Субханова М.Ф. Тажрибада сон бошчаси томирларининг ГКС таъсирида васкуляр ўзгаришларни ўрганишнинг тадқиқот материаллари ва усуллари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 7(27). – Б. 84–90. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21193378>